

TPO N°1: Sociología de la Educación.

Maders, Diana Araceli

Año: 2023

Formato de entrega:

La extensión mínima es de dos carillas, en fuente Times 12 y espacio de 1,5.

Citas adecuadas a normas APA. Utilizar bibliografía de referencia.

Criterios de evaluación:

Cada consigna vale 3 (tres) puntos y un punto por presentación y redacción académica y utilización de bibliografía. Carátula.

Fecha de entrega: 06/08/2023

1. Elaborar un texto crítico que dé cuenta de la lectura del material con respecto a la ideología de Karl Marx.
2. Elaborar un texto argumentativo que respete el formato del mismo y utilice los recursos propios de éste tipo textual. La tesis propuesta devendrá del tema: “*La burocracia en la escuela.*” Debe incluir los conceptos de Max Weber.
3. Realizar una comparación entre los tres autores reconocidos como los padres de la sociología: Emil Durkheim, Karl Marx y Max Weber. Puede ser en forma de cuadro comparativo que represente las principales líneas teóricas que abordan.

Texto crítico: La ideología de Karl Marx

Karl Marx (1818- 1883) fue una de las mentes más lúcidas de su tiempo, filósofo, sociólogo, intelectual y político comunista alemán que sintetiza un nuevo método de análisis de la realidad que parte de lo concreto. Plantea que la sociedad capitalista es un modo de producción y acumulación de capitales privados pero esta concepción deriva de una economía clásica considerada idealista.

Para el marxismo la producción de la vida material constituye el factor determinante en última instancia de la historia, y por consiguiente de las clases sociales. La historia parte de que la producción y el intercambio de productos constituyen la base de todo el orden social, en el que la distribución de los productos y la articulación social de clases se orienta por lo que se produce, cómo se produce y su intercambio. En la *Concepción materialista de la historia*, Marx sostiene que “los hombres entran en determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad y la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social”. (Marx, K. 1970, p. 8-9)

Así en su *Manifiesto Comunista* el autor junto a Engels afirma que: “la historia de la humanidad no es sino la lucha de clases” (Engels, F. y Marx, K. 1985, p. 9). Y que el desarrollo de las sociedades más alienadas es producto de la contradicción de los intereses de las clases explotadoras (burguesía- propietarios) y explotadas (proletariado-trabajadores), consecuencia de la revolución industrial. Es esta lucha de clases lo que constituye el motor de la historia, porque es fuente de un conflicto atravesado por lo que Marx, alude en su escrito ya mencionado, que considera la irracionalidad del capitalismo, en la que la mayoría de la población tiene necesidad de algo y al no tomar conciencia de la explotación aceptan esa condición.

Si bien la revolución industrial provocó la instalación del sistema capitalista en la sociedad y, generó cambios en la economía y en la vida de las personas, es necesario tener en cuenta que, Marx para hacer esta crítica convirtió en mercancía todos los factores de producción, sobre todo la mano de obra. Podemos decir que esto se trata de pretender la eliminación de las clases sociales y promover la igualdad en una sociedad, que en realidad estaba en un profundo cambio, y requería de una clase trabajadora que

pusiera en movimiento la estructura económica comprendida en el ciclo de producción-consumo-distribución.

En síntesis, Marx critica el sistema capitalista, al que concibe como la base material de la producción de plusvalía, la cual depende de una lucha de clases cotidiana llevada a cabo por la producción de capital. Su propuesta consiste en buscar las claves para la emancipación trabajadora entendida como la destrucción del capitalismo y el comienzo de la construcción de una nueva sociedad, sin explotadores ni explotados. Sin embargo, el capitalismo favoreció a que la economía se mantenga estable gracias a la mano de obra de los trabajadores, que a su vez sobrevivieron a la crisis de la revolución industrial.

La Burocracia en la escuela

Uno de los mecanismos para que la sociedad crezca oportunamente y con mayores posibilidades es la organización, en ciertas palabras una sociedad bien organizada es una sociedad que se dirige al progreso. Sin lugar a dudas, una institución educativa juega un rol fundamental en la vida de un individuo, es por eso que la escuela (como toda institución) requiere de una estructura organizada, la cual se logra a través de la burocracia.

Como expresa el catedrático Max Weber: la burocracia es una estructura jerarquizada organizativa, la forma más eficiente de organización teniendo en cuenta el funcionamiento del aparato estatal y las instituciones educativas, su estructura jerárquica y la división de tareas, permite una clara asignación de responsabilidades que están racionalmente regladas a través de documentos escritos. Este andamiaje es el sustento de la autoridad estatal y el correcto manejo de las escuelas de las sociedades modernas.

Con respecto a la propuesta de Weber, podemos pensar la educación como una especie de castillo de naipes, simplemente porque todas las cartas deben estar bien ubicadas, en caso contrario, todas esas piezas se verán desplomados por el suelo. La esencia de la burocracia se ve aquí, se hace eco en aquellos detalles de organización que, deliberadamente, señalan el camino hacia el posible éxito.

Pensemos en la organización de un establecimiento educativo. Para un buen funcionamiento debe tener un organigrama establecido y acordado previamente, en el que cada actor desarrolla una tarea, por ejemplo en el ISARM, los directivos determinan las políticas educativas y tienen el poder de decisión, los coordinadores de las carreras se encargan de las cuestiones académicas, los administrativos (secretarios, preceptores, etc.) tienen a su cargo los aspectos pedagógicos, la atención al alumnado y el manejo económico y los profesores especialistas de las cátedras llevan adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje. La división del trabajo, según Weber favorece el orden, la eficiencia y la calidad en la enseñanza.

En conclusión, la burocracia en la escuela tiene aspectos positivos, como los expuestos anteriormente, pero también puede ser controvertida si su aplicación no es la correcta. Es importante encontrar un equilibrio entre la necesidad de establecer un marco de trabajo claro y organizado y la necesidad de evitar una carga excesiva de

tareas administrativas para los docentes, ya que no debe ser un obstáculo para la enseñanza y el aprendizaje, sino una herramienta que facilite la gestión de los recursos y la toma de decisiones.

Comparación de las teorías de:

	Karl Marx	Emile Durkheim	Max Weber
Concepciones sobre el orden social y su transformación.	Comunista. Análisis crítico del sistema capitalista, que es un propósito en sí mismo basado en la plusvalía. La transformación se logra a partir de la revolución del proletariado.	Liberal. El orden moral y la solidaridad es la realidad fundamental de la vida en sociedad. La transformación se da a partir de la evolución industrial.	Liberal. La racionalidad y la burocracia constituyen la realidad social. La acción social y racional de los individuos impulsa el cambio.
Principales preocupaciones sociológicas.	La lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, provocado por la desigualdad económica. La alienación del trabajador que pierde el control de su propia mano de obra. El cambio histórico es la fuente del conflicto	Se interesó por la comprensión de la sociedad y sus elementos: La educación como mecanismo de socialización. La solidaridad que consolida la unión de los humanos. La división del trabajo permite la interdependencia.	La legitimidad y autoridad. La acción social de la realidad. La burocracia como sistema social para favorecer el progreso.
Perspectivas sobre el conocimiento científico	Sostenía el enfoque crítico para comprender y transformar la realidad social.	Defendió la teoría funcionalista y la observación empírica.	Defendía la objetividad combinada con la subjetividad de las acciones humanas.
Vínculo entre	Es un medio de	Elemento clave	La burocracia es el

educación y capitalismo.	control social, que responde a los intereses de la clase dominante que apoya la desigualdad y garantiza la fuerza laboral dócil y eficiente.	para la conservación de una cultura y la formación de individuos autónomos, morales y solidarios.	mecanismo para lograr una educación eficiente y ordenada que apunta al modernismo.
--------------------------	--	---	--

Bibliografía

- Brigido, A. (2006) *Sociología de la educación: temas y perspectivas fundamentales*. Córdoba: Editorial Brujas
- Marx, K. y Engels, F. (1985) *El Manifiesto Comunista*. Moscú: Progreso
- Marx, K. (1970) *Contribución a la crítica de la economía política*. Buenos Aires: Ediciones Estudio.
- Rojas Brítez, G. (2011) *Las clases sociales en Karl Marx y Max Weber: elementos para una comparación*. Asunción: Centro de Estudios y Educación Popular Germinal.